

CHO'LPONNING TASVIRLASH MAHORATI

M.O.Otajonova filologiya fanlari doktori (DSc),
O'zR FA O'zbek tili, adabiyoti va folklori instituti,
UNIVERSITY OF BUSINESS AND SCIENCE LLC

Annotatsiya Biz o'zligimizni anglash uchun, juda ko'p omillar bilan bir qatorda, milliy qadriyatlarimizni, ma'naviyatimizning gultoji hisoblanmish ilmiy va badiiy merosimizni, binobarin, ularning yaratilishi uchun jonfido bo'lgan buyuklarimizning ezgu niyatlari-yu, olg'a surgan fikrlarini anglashimiz lozim. Busiz kelajak jahon ma'naviyati va madaniyatida o'z o'rnimizni topishimiz oson kechmaydi.

Kalit so'z: o'zlikni anglash, milliy qadriyatlar, ma'naviyat, ilmiy va badiiy meros, ma'naviyat va madaniyat

Jumladan, Cho'lponni ham anglab etmog'imiz kerak. “Ammo, – deydi Ozod Sharafiddinov, – Cho'lponni anglash uni ko'klarga ko'tarish emas, uning nomiga ko'chalaru, san'at koshonalarini qo'yish emas. Cho'lponni anglash so'z san'atining botiniy qonuniyatlarini teran anglash, ularning shoir ijodida qanday zohir topishini anglashdir. Cho'lponni anglash – uning buyuk umumbashariy g'oyalarini, uning yuksak insoniy tuyg'ularini yurakka singdirib olishdir. Cho'lponni anglash – Vatanni, ko'hna Turkistonimizni Cho'lpon ko'zi bilan ko'rib, Cho'lpon yuragi bilan seva bilmoqdir. Bir so'z bilan aytganda, Cho'lpon har bir adabiyot muxlisining yurak mulkiga aylanmog'i shart” [6.46]. Masala shu tarzda qo'yilganda, Cho'lponni ulug' adib sifatida tanitgan badiiy asarlari qanday yozildi ekan, ularning yuzaga kelishida ma'naviyatimiz ko'zguni hisoblanmish ona tilimiz qay darajada xizmat qila oldi ekan, degan savollarga javob izlaymiz va beixtiyor ijodkor qismati ko'z oldimizga keladi.

1927 yilning oktyabr oyida madaniyat xodimlarining Samarqandda bo'lib o'tgan qurultoyida Cho'lpon millatchi ziyolilar shoiri deb, uning ijodi va asarlari zararli deb e'lon qilindi, o'zi esa anjumandan haydab chiqarildi. Shunday haqoratdan so'ng ham to hayotining oxirgi kunlarigacha uzluksiz nohaq ta'qiblar va tuhmatlarga bardosh berib, tinimsiz ijod qildi. To'g'risi, undagi shiddatkorlik kishini ko'proq o'ziga tortadi. Ko'pchilikka nasib qilmagan bu qudrat Cho'lponning tildan foydalanishdagi mahoratida, badiiyatida aks etmaganmikan, degan savol xayolni band qiladi. Unga javob topish uchun "Kecha va kunduz" romanini varaqlaymiz...

Qayd qilish lozimki, ijodkorning birgina asari tili ustida mulohaza yuritib, uning tildan foydalanish mahorati va uslubi haqida qat'iy xulosalarga kelish adolatdan emas. Buning ustiga, har bir davr adabiyotining, bu davrda yaratilgan asarlarning tili va uslubi haqida gapirganda ushbu davrda hukmron bo'lgan g'oya, mafkura, adabiyot oldiga qo'yilgan ijtimoiy-siyosiy talablar, ularga adabiy tanqidchilik tomonidan bo'lgan turlicha munosabat ham e'tiborga olinishi kerak bo'ladi. Ammo biz bu talablarni bir chetga qo'yib, Cho'lpon mahoratining oyinasi bo'lgan "Kecha va kunduz" romaniga badiiyat namunasi sifatida murojaat qildik, xolos.

Asar shunday badiiy tasvir bilan boshlanadi: *Har yili bir keladigan bahor sevinchi yana ko'ngillarni qitiqlay boshladi. Yana tabiatning dildiragan tanlariga iliq qon yugurdi...*

Tollarning ko'm-ko'k sochpopuklari qizlarning mayda o'rilgan kokillariday selkillab tushmoqqa boshladi. Muz tagidan loyqalanib oqqan suvlarning g'amli yuzlari kuldi (4).

Qizig'i shundaki, "Kecha va kunduz" romanida Cho'lponga xos bo'lgan yuksak badiiylik ruhi hukmron bo'lsa-da, ana shu badiiylikni yorqin ifoda etuvchi yuqoridagidek holatlar asarda tez-tez ko'zga tashlanmaydi. Yana bir misol keltiramiz: *Bu vaqtda birinchi qor qo'shinning ilg'orlari (qo'shinning oldida*

boruvchi qism, avangard - uzoqdan) bu yerga etib kelib, bir-bir qator chizila boshlaydilar. Achchiq izg'irin childirmasini qo'lga olib gijbangni qizitadi... (233).

Boshqacha aytganda, bu kabi lirik tasvirlar, jonlantirish usuliga murojaat qilishlar asarda unchalik ko'p emas. Ammo adib qo'llagan epitetlar, frazeologik birliklar, mubolag'alar esa esda qolarlik darajada original: *go'zal qizlarning supasida yonboshlamoq (4), aravakash bilan birga, qolgan qizlar hammasi bir quloqqa aylangan (23), muzaffarona bir ovoz bilan qichqirmoq (24), qulog'i mast bo'lmoq (31), bir tomchi suv dengizga aylanmoq (32), sovchining ko'pligidan ostonasi eyilib ketmoq (34)* singari.

Cho'lponning so'zlarni metaforik qo'llashi va frazeologizmlari ham qoyil qolarlik darajada maftunkor: *Ana o'sha qiz o'sha safar kelganida meni aytib ketib edi. Bahorlashib bir borib kelaman, deb yurib edim (6). Oydinko'ldagi xalfa eshonimizning kichik qizlari bir-ikkita o'rtoq'ini "bahorlashib ketinglar" deb chaqirtirgan ekan (18). "Bahor payti kelib mehmon bo'linglar" ma'nosidagi bahorlashmoq, Bahorlashib ketmoq* iboralari fikrni naqadar sodda, qisqa va nozik ifodalab kelayotganini har bir kitobxon payqaydi va uni o'qib huzur qiladi. Matnda uslub jihatdan neytral bo'lgan suhbatlashmoq so'zining badiiy ifodasi bo'lib kelayotgan qaymoqlashmoq ham tasvirda chiroyli o'rin topgan: *Shunday aziz bir cho'pkat "xizmat haqi" besh ming so'mlarga etib boradigan ish topib kelib, shu to'g'rida qaymoqlashib o'tirganda, allaqanday harbiy sudning befoyda ishga vaqt sarf qilish - Zakunchiga ancha og'ir keldi.* Bu yerda endi u shunchaki oddiy suhbatlashish emas, balki shirin suhbat ma'nosini bera oluvchi original ibora bo'lib turibdi.

Xuddi shu singari so'zlashdagi o'zgacha ma'no ifodasi, muloyimlik mana bu iborada ham o'z aksini topgan: *"Qizlar bilan", deb bir moylab aytasizki! (77).* Ko'chirma Zebi bilan saltanatni aravada qishloqqa olib borib kelgan O'lmasjonning ota-onasi o'rtasidagi dialogdan olingan. O'lmasning onasini bu gapida nafaqat muloyimlik, shu bilan birga, ozroq "tikani" ham bor. Nutqiy parchani to'liqroq

olamiz: *Yoshingiz ellikka borib qolsa ham, "qizlar"ga qiziqmay o'ling! "Qizlar bilan" deb, bir moylab aytasizki! Shu aptingizga yana qiz olgingiz bor! Bo'yiga etgan o'g'lingizni o'ylang avval!* (77). So'zlarni, birikmalarni, iboralarni bunday polifonik tarzda qo'llash faqatgina mahorati yuksak adiblarga nasib etgan.

*Akbarali mingboshi kuchli panjalari orasiga olib, yangi bir gazetani g'ijimlamoda va qimorbozlarga xos **og'zi maymoqlik** ila gazet yozganlarni so'kmoqda edi* (79). **Og'zi maymoq** iborasini romanni nashrga tayyorlovchi olim D.Quronov "**og'zi yomonlik, og'zidan bodi kirib shodi chiqadigan odamga beriladigan sifat**" tarzida izohlagan. Adibning boshqa asarlarda bunday ibora ko'zga tashlangan emas.

Cho'lponning til birliklariga ijodiy munosabatda bo'lishga, ularni ma'lum o'zgartirishlar bilan qo'llashga intilishi butun asar davomida sezilib turadi: *So'fi ko'rguday bo'lsa "**go'sht ketti**" qiladi* (74). *U bu so'zning avvalgi **hijosini qalin qilib aytardi*** (204), *"go'sht ketti qilmoq"ning tilimizda "go'shtini burda-burda qilmoq", "qalin qilib aytmoqning", "so'zni chertib-chertib, bo'rttirib, qattiq aytmoq", "cho'zib gapirmoq" kabi ekvivalentlari borligi ma'lum.*

Romanda an'anaviy o'xshatishlar, uning asosan **-day, kabi, o'xshamoq, qadar, singari** vositalari yordamida shakllangan ko'rinishlari uchraydi. Ammo 6u muhim emas. Muhimi shuki, o'xshatishlarning ko'pchiligi cho'lponona. Ular ijokorlarning shaxsiy kuzatishlari mahsuli sifatida vujudga kelgan, original. Cho'lpon machitdagi shamga ham, suvga tegib turgan maysaga ham, bangiga ham, objuvoz likopiga (to'qmog'iga) ham, o'tkinchining nazariyu, kelinchakning ko'z yoshiga ham e'tiborli. Tasvirlanayotgan narsa, belgi, holat va harakat kabilarning ularga qiyoslanishi natijasida tengi yo'q badiiy tasvirlar yuzaga kelgan. Masalan: *Andishalik ko'zlari hovur bosgan **oynakning ko'ziga o'xshardi*** (6), *piyoz to'g'rayotgan **kelinchakning ko'zlariday** pirpirab* (20), *faqat shu to'rt devor orasiga kiradigan quvonchlar **o'tkinchining nazariday** bir nafasga kiriyo chiqardilar* (98), *ko'z yoshlari **ariqning suvlariday** o'zlari kelib, o'zlari quyilardilar* (101), *yuragi **objuvozli kopiday** ura*

boshladi (139), xitoy chinniday jaranglagan ovozi (200), yurt... asad oyida ro'za tutgan bangiga o'xshaydi (205), Nishab suvga tegib turgan maysa uchiday engilgina qaltirardi (239), uning rangi, machitning jaydari shamidek sap-sariq (259) kabi.

"Kecha va kunduz" romani 30-yillarda yozilgan va 1936-yilda nashr qilingan. Davr nuqtai nazaridan ham, ijodkor oziqlangan tarixiy-badiiy manbalar nuqtai nazaridan ham unda chet so'zlarning, ayniqsa arabcha, fors-tojikcha, ruscha so'zlarning bo'lishi tabiiy. Ular asarda aks ettirilgan voqealar ruhiga ham mos, qahramonlar hayoti, ichki dunyosi bilan ham chambarchas: *avrot, axliya, ojiza, misvok, xonaqoh, shigovul, kappon, bebuzoat, istehkom, masnad, ruziy, alayna, farsah, taqvodor, sarzanish, mustahiq, haqir, mudavvar, dasisa, qofila, gulbun, tanazzul, handasa, adad, taammul, lak, tariqat, mashru', chillayosin, hulaya, fatonatlik, noziy, ijob, hadisi sahih, qavm, salavot, zakot, hamr, mamnu, osiy, istigfor, avaxta, nomer, grammafon, veksels, kardinal, dekabrist* va boshqalar.

Ammo bu o'rinda Cho'lponning o'ziga xosligi, mahorati shundaki, u o'rni kelganda ruscha so'zlarni, birikmalarni, hatto maqollarni ham hech ikkilanmasdan kalka (so'zma-so'z tarjima) qiladi: ... *kechalari poytaxtning keng parklarida har biruchragan erkakni bir oshiq xayol qilib, har bir ona suti ogzidan ketmagan tentak gimnazistni bir "oziqti" deb bilardi (126). Bu Janob juda berk odam, hech narsaga tushunib bo'lmaydi (183). Shu topda Miryoqub juvonmarg bo'lsaydi. Bir ogiz gap bilan ma'qul maslahatni topib berardi. "Qo'y ham but, bo'ri ham to'q bo'lardi (227).*

Asarni nashrga tayyorlovchi D.Quronovning izohlashicha, "oziqti" - соблазнитель, yo'ldan ozdiruvchi, "berk odam" – замкнутый человек, "qo'y ham butun, bo'ri ham to'q" esa – и волк сыт, и овцам целы kabi ruscha so'z va iboralarning so'zma-so'z tarjimasini. Ularni ifodalay oladigan birliklar tilimizda mavjud, ammo gap yozuvchining ijodiy jasoratida. Shuniig uchun ham *oziqti* va *berk*

odam birliklari Cho'lponniki, ular Miryoqub va rus ayoli Mariya munosabatlariga bog'liq tasvirlarda ishlatilgan.

Kuzatishimiz tasdig'icha, romanda qo'llanilgan so'zlarning umumiy soniga nisbatan chet birliklar ozchilikni tashkil qiladi. Ammo ularga murojaat qilish tanlangan mavzu, davr va bayon e'tibori bilan zarurat. Hozirgi tilimiz nuqtai nazaridan eskirgan *mingboshi, ellikboshi, mirshab, noyib to'ra, sartiya, inoq, bo'lis, usuli jadida, ichkari, azayimxon, yarim poshsho, pristav, amin, qiron, yosh turklar, ponsod, elatiya, mashrutiyat harakatlari, pattalik, soliq, chorsi, og'acha, mufti, parixon, xatib, qori* singari so'zlar ham ana shunday zarurat tufayli ishlatilgan.

Ular asarda aks etgan voqealar zamonini ifoda etuvchi lisoniy birliklar sanaladi. Romanda *noabad (59), g'olibo (134), holonki (139), yuborajak (17), tashlayajakdi (17), bilajaklardi (87) kelgali (6), ichgali (29), olgali (49)* singari poetik shakl va mazmundagi so'zlar ham bor. Ammo ular ozchilikni tashkil qiladi va ular asar hamda yozuvchi uslubini belgilaydigan omil darajasiga ko'tarilgani yo'q. Ammo bir narsani o'zi ishlatmay, emay, ichmay yaqin kishisiga saqlab turadigan kishisiga nisbatan *ilinchak (Bir rahmdil, bir oqko'ngil, bir ilinchakki, bu zamonning yosh-yalang'i orasida kam topiladi. 49), sangillamoq - osilib, muallaq bo'lib qolmoq ma'nosida (Shu bilan u masxara mo'ylovlar ayanch bir kepatada sangillagancha qolib ketdilar... 53), qo'shilib ketmoq, hamohang bo'lmoq, uyg'unlashmoq va, hatto burkanmoq ni ifoda etuvchi burinmoq (Zebining chin ko'ngildan chiqarib aytgan bu so'zi uning xitoy chinniday jaranglagan ovozig'a burinib, dutorning g'ang-g'ungi singari mayin va yumshoq un bergan edi. 200), urmoq, kaltaklamoq, tayoqlamoq, do'pposlamoq, savalamoq, qamchilamoq tushunchalarini bir qadar aniq anglatuvchi gavronlamoq (So'fini hovuzdan chiqarib olib ingichka novda bilan govronladilar. 264)* kabi biz bilgan va ko'rgan lug'atlarda uchramaydigan so'zlarni g'oyatda cho'lponona aniqlik va teranlik bilan qo'llaydiki, ularning romandagi badiiy-estetik qimmatini hech bir tadqiqotchi e'tirof etmasdan iloji yo'q. Shunday so'zlar uning

uslubini belgilaydi va ona tilimizning usta san'atkori qo'lida o'zining ming bir jilosini namoyon qila olish mumkinligini isbotlay oladi.

Quyidagi parchadagi ...*quyilgan bir stakan choy ikkala qogoz o'qib chiqilgandan keyin qam sovinib etmagan edi. Shuning uchun uning sovinishini yana bir oz kutishga to'g'ri keldi.* Sud raisi *jingiroq chaldi* misollarida *sovimoq* so'zining majhul darajada berilishini, jaranglab ovoz chiqaruvchi asbobni *qo'ngiroq* deyishdan ko'ra *jing'iroq* atashni yozuvchining ifodada aniqlikka intilishi deb tushunamiz.

Cho'lpon qo'llagan *gumonlamoq* (65), *go'laymoq* (80), *yozmish* (129), *tirg'izmoq* (109) singari so'zlar garchi lug'atlarda qayd etilgan bo'lsa-da, nutqimizda juda kam qo'llaniladi. Shunday ekan, bu holat ham yozuvchimizning o'zbek tilining haqiqiy bilimdoni va undan keng hamda o'z uslubi qamrovida foydalana olganligidan dalolatdir.

Garchi, hozirgi adabiy tilimizda qo'llanish nuqtai nazaridan biroz g'ayriodatiyday tuyulsa-da, Cho'lpon ishlatgan *yumsharmoq* so'zi *yumshamoq*ning aynan o'zi emas: *Turgan sari yumsharib, pisha boradigan va pishgan vaqtida ogizga solsa eriydigan noklar...* (67). Nazarimizda, *yumshamoq* dan bir martalik, aniq jarayon yuz berayotgani anglashilsa, *yumsharmoq* da davomlilik mavjud. Bu davomlilik ma'lum darajada *turgan sari* ga ham bog'liq. Cho'lponning "Kecha va kunduz" romanida qo'llagan qator til elementlari ularning hozirgi adabiy tilda qo'llanib turgan ko'rinishlari va variantlaridan bir qadar farqlanadi. Fe'ning kelasi zamon sifatdoshi shaklini hosil qiluvchi *-digan* elementining *-turgan* tarzida qo'llanilishi: *qilmayturgan* (5), *bo'lmayturgan* (9), *yuraturgan* (10), *beraturgan* (7), *qarayturgan* (58), *olinaturgan* (209), *saqlay olmayturgan* (82) kabi.

Boshlamoq ko'makchi fe'li ishtirokidagi quyidagi birikmalarga ham e'tibor beraylik: *yechintirmoqqa boshlamoq* (101), *yig'lashga boshlamoq* (102), *eshitilmoqqa boshlamoq* (229), *aytishga boshlamoq* (236), *javobga boshlamoq* (14), *titratmoqqa boshlamoq* (35) kabi. *So'zlanib bermoq* (16), *so'zlamoq* (20), *so'ylamoq* (74) singari birikmalar ham hozirgi adabiy tilimiz me'yoriga mos emas. Shunday

ekan, haqiqatni anglamoq uchun matnga murojaat qilishga to'g'ri keladi: ular maqsadga muvofiq qo'llanganmi yoki grammatik me'yor buzilganmi? Tahlil qilamiz: *Bir kuni u so'zlanib berdi: – Xudo etkazadi, albatta! Shunda qam bandasi harakat qilsa, qimirlasa etkazadi-da! (16). – Bas, qizi qurgurlar ... bas deyman, ... bo'ldi endi... Yo'lingdan qolasan!... – deya so'zlanardi (20). G'ildirak ustidan o'zini aravaga tashlagan vaqtida taqvodor yo'lovchi hali ham so'yulanmoqda edi (74).*

Anglashiladiki, har uch holatda ham u *so'zlamog* fe'li ma'nosiga to'lig'icha mos emas. Demak, bu tarzda qo'llanilishda ma'lum bir uslubiy maqsad bor ko'rinadi. Birinchi holatda u *javramog*, ikkinchi holatda *g'udranmog*, uchinchi holatda *zsa gapirmog* ma'nolariga to'g'ri kelmoqda. Tildan, uning imkoniyatlaridan bu tarzda foydalanishni esa bemalol Cho'lponning mahorati va o'ziga xos uslubi deb atash to'g'ri bo'ladi.

Ma'lumki, bayonda oddiylik va qisqalikka intilish tabiiy ravishda lo'nda va ixcham ko'rinishli gaplarni shakllantiradi. Romanda bu tarzdagi ifodalilikka intilishning bir vositasi kiritma bo'laklar ekanligi ma'lum bo'lib qoladi. Chunki bu birikmalarga o'quvchi asarda tez-tez duch keladi: *Miryoqub degan kishi – mingboshi ham emas, savdogar ham emas, shunday bekorchi bir odam – o'n bittaning eng a'losini tanlab qo'yib, o'zi mingboshilikning ishlari, ya'ni yurt qaygusi bilan – piyoda xalloslab! – noyib to'ranikiga ketib boradi.*

...Mingboshi odam shaklidagi it bo'lganligi uchun birdan hammasiga chang soladi, hammasini birdan changallari orasiga olmoqchi bo'ladi, quturib terisiga sig'magan sherday, hammasini birday parchalamog istaydi... Nihoyat, mastlik bilan ham - o'taketgan hayvondagina bo'ladigan olchoq, ochko'z, mechkay va yalmovchi his bilan! - ko'zi ko'r bo'lib, xushyor vaqtda qarasang ko'ngil ayniydigan bittasini ilintiradi-da, o'zi iflos, changalidagi ovi iflos, ikki iflos bir biriga suykanib, tagsiz botqoq ichiga botib ketishadi! (117-118). Ko'rinadiki, kiritma bo'laklar yozuvchi uchun qahramonlarga tavsif beruvchi vositalardan biriga aylangan. Fikrni asardan yana boshqa misollar keltirib mustahkamlash mumkin.

Yuqoridagi misollardan bayonning yana bir usuli kuzatiladi. Yozuvchi Miryoqubni *yurt qayg'usi bilan yurgan kishi* deb qo'yadi. Uning aslida shunday emasligi yozuvchiga ham, kitobxonga ham ayon. Umuman bayonda kinoya usulini qo'llashni ham Cho'lpon uslubining ayricha jihatlari deb bermalol aytishimiz mumkin. Yozuvchi bu usul yordamida keng doiradagi fikru mulohazalarini qisqa, shu bilan birga, yangi bir yo'l bilan ifoda eta oladi va bu bilan badiiy-estetik muhit yaratadi, ham asarning engil o'qilishini ta'min etadi. Izoh-kiritma tarzidagi kinoyalarni o'qiymiz: *Mingboshining o'zi uchun shu topda fuqaro qo'rqinchli emas: mingboshi nima desa yo'q demaydi fuqaro. Boylar bo'lsa na fuqaroni bir chaqaga oladi (munisiku mayli-ya), na mingboshini (mana shunisiga chidab bo'lmaydi! 235)*. Yozuvchi bu bilan go'yo mingboshiga xayrixohdek, aslida esa uni masxaralamoqda (bilib bilmaslikka olib tasvirlash usuli mumtoz adabiyotimizdagi go'zal san'atlardan ekanligi ma'lum).

Roman tilining o'ziga xos yana bir xususiyati shundaki, tasvir jarayonidagi ko'p o'rinlarda Cho'lponga xos shiddat va jangovorlik sezilib turadi va bu narsa bevosita uning betakror uslubini belgilaydi.

Ayniqsa, asarda takror usuli yozuvchining tasvirlash bobidagi shiddat va qaytarilmas uslubning namoyon bo'lipshda etakchi omillardan biri, deb o'ylaymiz: *O'z uyining qabristonlar qadar jimit, xonaqohlar qadar unsiz, o'z ko'ngli qadar tund va qo'mraygan bo'lishini istagan Razzoq so'fi xuddi shu ola-to'palon ustiga kirib keldi!* (8). Misoldagi qayta-qayta qo'llanilayotgan **qadar** nafaqat ta'kid va ta'sir uchun, shu bilan birga, original qiyos uchun ham xizmat qilmoqda. Uni yuksak badiiy mahorat namunasi deyishdan boshqa so'z topib bo'lmaydi. Cho'lponning tasvirlash usulida ritorik so'roqlar alohida o'rin tutadi. Garchi hajman kattaroq bo'lsa-da, quyidagi parchaga diqqatimizni jalb qilaylik: *Ikkala qizning, ayniqsa, Zebining ko'nglidagi iztirob, zotan, so'fi kirgandan so'ng avj olishi kerak edi. Chunki qizlar sho'xlik va o'yinga berilib ketib hamma narsani esdan chiqargan emasmidilar? Qorong'i qish kunlaridan qolgan dog'lar, to'rt devor orasida yashashdan kelgan*

siqindilar, otalardan o'tgan zulmlar, sovchilardan egan tashvishlar barham emaganmidi? Yoshlikning quvvatli to'lqinlari ularning bar chasini bir bahor yomg'iri kabi yuvib ketmaganmidi? Shunday o'rtoqning shunday shirin muomilalari oldida shunday o'jar va qaysar otaning borligi ham unutilgan emasmidi? Uyidan "bir zumda borib kelaman" deb chiqqan Salti ham bergan va'dasini, uyini va otonasini unutib, qo'lida maymoq va tullagan bir supurgi bilan! - qolib ketmaganmidi? (16-17).

Bu o'rinda nafaqat qat'iy tasdiq va ta'kidni ifodalayotgan ritorik so'roq, balki matndagi mantiqiy urg'uni o'z zimmasiga olgan fe'l takrori ham hissiy ifodaning g'aroyib namunasidir. Roman matnida, asosan, muallif bayonida bu kabi ritorik so'roqlar anchagina: *Faqat, unda darichaning ochilganiga kim sevinadi? Shodlikni kim qiladi? Erkinlikning lazzatini kim totiydi? Shu qadar qaysar bir odamni bu qadar ustalik bilan yo'lga solgan onaning hurmatini kim o'rniga keltiradi? Uni kim quchoqlab, kim o'padi? (19-20).* Bu yerda esa ritorik so'roq orqali qat'iy inkor ifodalanmoqda. Ritorik undovlar-chi? Ular ham xuddi ritorik so'roqlardagi singari muallifnikimi, asar qahramonlarinikimi? – kimniki bo'lishidan qat'i nazar, hislar tug'yonini ifoda etuvchi lingvoestetik vositaga aylanadi. Miryoqubning ichki monologiga e'tiborimizni qarataylik: *Hay, Miryoqub! Pismiqlik Miryoqub! Ayyor Miryoqub! Tulki Miryoqub! Shayton Miryoqub! Nafsning bandasi, buzuq, sharmanda Miryoqub! Umringda bir marta salgina, pichagina, qittaygina itlikni tashlash, odam bo'lish fursati topilibdi-yu, shunda ham mag'rur bo'yningni jindakkina egging kelmaydimi? Shunda ham-a! (129).* Epetetlar sifati gapdan-gapga o'sib boradi: *pismiqlik, ayyor, tulki, shayton, buzuq, sharmanda.* Matnda favqulotda bir gradasion holat yuz beradi. Buni ham Cho'lponning tildan, uning ifoda usullaridan foydalanishdagi mahorati, deb baholash mumkin, xolos.

Yuqorida tahlil qilishga uringanimiz uch holatni qisqacha yakunlaydigan bo'lsak, Cho'lponning ijodiy uslubida – bunga bema'lol she'riy va dramatik asarlarni

ham qo'shishimiz mumkin – ritorik so'roqlar, ritorik undovlar va turli xarakterdagi takrorlarning o'zaro uyg'unligi va yaxlitligini kuzatamiz.

Cho'lpon sinonimlari ham, bizningcha, uning ijodiy manerasi va individualligini ko'rsatib tura oladi. Masalan: *darkor, kerak, lozim, zarur Umrinisabibiga Enaxondan boshqa hech kimning darkori ham yo'q edi* (49); *yozmish-taqdir, qismat, peshana: bu ovoz cho'ntagida puli bor xaridorni kutgan buzuq xotinning o'z yozmishini qarg'ab aytadigan alamlilik ashulasidagi ovoz emas!* (129). *O'z yozmishini begona bir osiyolikning qo'liga topshirib qo'ygan va mashru'nomi taiianib, qalbaki nom berilganiga xursand bo'lgan moviy ko'zli go'zal yumshoq o'rinda silkina-silkina uxlamogda edi* (167). *Darkor* va *yozmish* so'zlari qo'llanilishiga ko'ra matnda o'z vazifadoshlariga nisbatan alohidalik, ma'lum darajada kitobiylik va badiiylik kasb etgan bo'lishi mumkin. Ammo bu so'zlar sezilarli, o'zgacha bir qo'shimcha ma'noni o'z zimmasiga olayotgan emas. *Lekin, ajoyib, alomat, antiqa, ajib, ajabtovur, Barno, binoyi, bop, Zebo, go'zal, durust, ko'hlik, ko'rkam, latofatli, sohibjamol, suluv, tuzuk, xushro'y, chiroyli, yaxshi, qoyilmaqom, husndor, husnli* kabi lug'aviy birliklarning – epitetlarning sinonimi *soz* so'zining qo'llanilishi esa qoyil qolarlik darajada keng qamrovli, emosional va cho'lponona: *Soz bir qizni to'g'ri qilsangiz, hali ham yo'q demaydi, bu fosiq* (46). *Dunyoning eng soz qizi o'z oyog'i bilan qishlog'imizga kelib turibdi...* (46) misollarida u yuqorida keltirilgan so'zlardagi barcha ma'no nozikliklarini o'zida mujassam etgan, deb hisoblashimiz mumkin bo'ladi.

Yana boshqa misollar tahlilida ham kuzatamizki, Cho'lponning sinonim so'zlarga talabi o'zgacha. U sinonimik uyadagi so'zlarga, nazarimizda, avvalo, badiiyat talabidan kelib chiqib yondashadi. Yorqinroq, ko'tarinkiroq, ta'sirliroq hamda nisbatan kamroq ishlatiladigan so'zlarga atayin murojaat qiladi: *Bu ona qizining saodatidan boshqa narsani bilmayturgan onalardan edi* (7). *So'zlarga qo'shimcha vazifa yuklashga, ularning ma'no doirasini kengaytirishga dadillik bilan boradi: Saltining didi to'g'ri chiqqan edi* (23). Gapda *didi* so'zi unchalik yopishmay

turgandek. Ammo yozuvchi uning *zehn, idrok, farosat, fahm* ma'nolarini nozik anglaydi va *fahmi, fahmlamoq, o'ylamoq* so'zlariga sinonim sifatida qo'llaydi.

"Kecha va kunduz"da shevaga, xususan Andijon shevasiga mansub bo'lgan *yaxtak* (1. Oq surpdan tikilgan erkaklar ko'ylagi; 2. Astarsiz yengil yozlik to'n), *tangirkash* (hayronlik, lollik), *ijjik* (o'tkir, zo'r usta), *buvi* (ona), *o'zikara* (urishqoq, janjalkash, sho'x, badjahl, achchig'i tez), *birushta* (tez-tez) singari so'zlar uchraydiki, garchi ularning hammasi ham adabiy tilimizga o'rnashib qolmagan bo'lsa-da, uning buzilishiga emas, balki asarning milliy, mahalliy ruhining boyishiga, tilimiz lug'at tarkibi salmog'ining ortishiga xizmat qiluvchi vositalar sifatida qarash to'g'ri bo'ladi. ...*darhol o'tirgan joylariga uzandilar va aravada urinib kelganlari uchun uzanar-uzanmas uyquga ketdilar* (26). *Onasi qarib, munkayib qolgan...* (27) gaplaridagi uzanmoq va munkaymoq so'zlari adabiy tildagi cho'zilmoq va bukchaymoq, ...*xuddi dengizga o'zini tashlaydigan xapituvchilar kabi o'zini yana o'sha handakka tashlamoqchi bo'libman!* (170) misolidagi cho'miluvchi, suzuvchi ma'nosida kelgan xapituvchi so'zi ham sheva variantlari bo'lishi mumkin. Yozuvchi qo'llagan *endi-yoq* (8), *yana-tag'in* (58) so'zlari haqida ham shu fikrlarni aytsa bo'ladi. Roman matnida *elchimoq* (7), *javdimiq* (66), *loki* (15), *chakan ko'ynak* (23), *izmon* (26), *Obiravon ko'ynak* (44), *tatti* (54), *chovrilmoq* (91), *chinayoq* (130), *chigiling* (147,199), *ganjinacha* (199), *lumshimoq* (230) singari lug'atlarda qayd etilmagan so'zlar uchraydi. Ularning bir qismiga asarni nashrga tayyorlovchi D.Quronov tomonidan izohlar berilgan: *elchimoq* - ergashmoq; ilashmoq; *loki* - boshga solinadigan kattaro'mol (matnda); *tatti* - kichkina Qashqar oti; *chinayoq* - chashka; *chigiling* - chiroyli; *ganjinacha* - omborcha (matnda); *cho'pkat* - mijoz, klient kabi. *Izmon* so'zining ma'nosini matndan mezbon, *javdimiq* ni ketishga hozirlanmoq tarzida anglash mumkin: *Ichkarida o'tirgan baxtli mehmon o'zidek baxtli izmon bilan birga hu... ancha vaqt o'tgandan so'ng, yo'qolgan ikki mehmonni izlab, ko'chaga chiqqan vaqtida, ko'chadagi ikki yosh vujud qo'llarini bir-birlaridan hanuz ajratib ololmagan edilar* (26). *Chinakam, so'fida hajga borish niyati kuchli.*

Har yili javdiydi (12). Enaxonning onasi mehmonlar javdish gan vaqtda saltanatni bir chekkaga chiqarib, haligi xususda ogohlantirgan... (66). Yuqorida keltirilganlar **dialektal so'z** va birikmalar bo'lishi mumkin. Har qalay ularning qo'llanishida Cho'lponga xos bo'lgan alohida bir urg'u sezilib turadi. Yana bir misol: siqindi [siqinti so'zi "Imlo lug'at" da bor va u matnda siquv, qisuv ma'nosida obrazli, chiroyli bir ifodaga aylangan]: Zotan, ularning o'zlarini unutar darajada bir-birlari bilan bu xilda *o'ynashuvlari o'sha g'am-g'ashlar prujinasining bo'shalishi, siqintilar oqimining tugunini buzib oldinga tomon yo'l solishi emasmidi?* (9). *Qorong'i qish kunlaridan qolgan dog'lar, to'rt devor orasida yashashdan kelgan siqindilar, otalardan o'tgan zulmlar, sovchilardan yetgan tashvishlar barham yemaganmidi?* (16). Cho'lpon **neologizmlari** tuzilishiga ko'ra sodda, ammo mazmunan original. U chegarasiz, hadsiz, poyonsiz sinonimlariga tayanib ketsiz so'zini qo'llaydi: *...shu keng dalaning quloch etmas bagrida yillardan beri tugilib kelgan alamlarini kuyga aylantirib ketsiz bo'shliqlarga yoyib yuborgan edi* (24), *...ko'ngilning xursanliklariga bo'lgan ketsiz maylini qondirish bilangina ovora edi* (33).

Tilimizda mavjud bo'lgan goh so'zining qo'shma so'z tarkibida kelib, joy, makon, vaqt ma'nolarini anglatishiga tayanib hamda manzilgoq, oromgoh so'zlari qurilishiga monand qilib javlongoh so'zini hosil qiladi va uni fikrni ham siqiq, ham badiiy ifoda eta oladigan poetik vositaga aylantiradi: *So'fining toshday qattiq va buyumday harakatsiz yuzi birdaniga turli-tuman o'zgarishlar va harakatlarga javlongoh bo'ldi* (11). Adib **qishloq** so'zining antonimi modelida **yozloq** so'zini hosil qiladi va unga *dacha, dala hovli* ma'nolarini yuklaydiki, bu ham uning topqirligidan dalolatdir: *Ana Moskva atrofidagi yozloqlar ham bir-bir ketin o'ta boshladilar* (182). Matnda bir nimaga, allanimaga so'zlariga baravar ma'noni beruvi allanega so'zining qo'llanilishi, garchi tom ma'noda yozuvchi neologizmi, deb bo'lmasada, yoqimlidir: *Bular yoshlikning beparvo quchog'ida ma'sum go'daklarday, hech narsadan xabarsiz to'lib-toshib uxlarkan, so'ri tomonda ikki kampirning tashvishli Birun bilan, allanega besaranjom bo'lib pichirlagani eshitilardi* (66). Cho'lpon romanda

so'z qo'llash vazifasiga alohida bir mas'uliyat bilan yondashgan ko'rinadi. Mana yana bir misol: *u dala (tala) va tuz* so'zlarini juftlashgan holda qo'llaydi: *Ko'k terish bahonasi bilan bir-ikki marta keng hovlilarga, shahar ichida bo'lsa hamki, tala-tuzlarga chiqib kelganidan beri ko'ngli qirlarni, dalalarni, ishqilib olis-olis joylarni yana ko'proq tusay boshlagan edi.* Biz ularni o'qiganimizda juft so'z tarkibidagi ikkinchi so'zning ma'nosiga, odatda, e'tibor bermaymiz.

Xuddi ikir-chikir, g'idi-bidi, chirtin-pirtin so'zlaridagi kabi ikkinchi so'z alohida ma'no anglatmasdan, balki birinchi so'z ma'nosini to'ldirish, umumlashtirish uchun qo'llangandek ko'rinadi. **Tala-tuz** so'zida ham umumlashtirish ma'nosi mavjudligi to'g'ri. Shu bilan birga, **u (tuz)** mustaqil leksik ma'noga ham ega. Masalan, lug'atlarda **uning (tuz ning)** bir necha ma'nolari borligi qayd etilgan. "Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug'ati"da (III tom, 252-bet), "O'zbek tilining izohli lug'ati"da (II tom, 218-bet) uning ma'nolaridan biri **tekislik, tekis yer, sayxon** ekanligi ta'kidlangan va tarixan shu ma'nolarda qo'llangan. Cho'lpon ham so'zlardagi ana shu yaqinlikni hisobga olib, uni dala so'zi bilan juftlashgan holda qo'llaydi. Romandagi harakat ma'nosini ifoda etuvchi so'zlar tahlili shuni tasdiqlaydiki, Cho'lpon **edi, ekan, emish** singari to'liqsiz fe'l shakllarini qisqargan va oldingi so'z bilan birikkan holatda qo'llashni ma'qul ko'radi: *emasidi (46), boridi (69), tolmishdi (92), bo'lsaykan (100), kattaymish (111), yumsharmidikan (17)* kabi. Bu, o'z davrida og'zaki nutqning adabiy tilga ta'sirining kuchliligi natijasi bo'lishi mumkin.

Romanda vulgar so'zlar ham bor. Mingboshi Akbarali tilida: – *Nega boshqalaring indamaysan! Qanjiqsan hammang! – Absamatni yiqitsam, seni mingboshi qilib qo'yardim. Abjirsan, bachchag'ar!* (203,204).

Noyib to'ra tilida: – *Eh-he, hali shunaqa degin! – Ha shunaqa to'ra. – Akbarali ahmoq! Eshshak!* (135).

Ko'rinadiki, to'raning mingboshiga bo'lgan g'azab-nafratini ifoda etishi uchun bitta "sh" kamlik qiladi. Bu kabi fonetik alohidaliklar yozuvchini personajlarni ta'rif

etishdagi uzundan-uzoq tavsifdan qutqazadi. O'zlarini gapirtirish bilan qiyofasini chizib berib qo'ya qoladi. Bu ham tildan foydalanishdagi mahoratning bir yo'lidir.

O'rni kelganda shuni ham aytib o'tish lozimki, roman matnidagi ayrim so'zlar, so'z birikmalari, gaplar, iboralar adabiy tilimizdagi hozirgi shakliga o'xshamayroq turadi. Masalan: *o'z gapini edirolmagach...* (15), *so'zlanib bermoq*, (16), *so'zlanmoq* (65,85), *ovozini ko'tara tushmoq* (16), *badani durkirab ketmoq* (21), *tillari qaltiramoq* (21), *qulog'i dinkaymoq* (58), *Qo'shoq qarimoq* (174), *gumonlanmoq* (65), *sangillamoq* (53), *gulayibjim qolmoq* (80), *tashimoqqa boshlamoq* (101), *titramoqqa boshlamoq* (35), *shu ravishcha o'yga botmoq* (29), *odamga o'xshash gapirmoq* (19), *eski gaplarni qo'zib* (14), *qarshima-qarshi* (53), *ko'laga* (236), *takya* (247), *bilsang bilaqo'y* (62), *sovchilardan etgan tashvishlar* (16), *Yo'lchi (yo'lovchi passajir)* (68), *g'ururning kaltaklanishi* (57). Ularning bir qismi Cho'lpon, yana bir qismi davr uslubiga xos bo'lgan leksik birliklar sifatida qaraladi. Cho'lponning tildan foydalanishdagi har bir holatni mahorat deb qabul qilish ham adolatdan emas. Ba'zi o'rinlardagi so'z qo'llash hammaga ham ma'qul tushavermaydi. Masalan, kechasi uxlay olmay yotgan Zebining aravkash yigit O'lmasjonni xayoliga keltirib turgan holatini tasvirlash jarayonida shunday deyiladi: *U ham ko'kdagi oyga qarab yerdagi "toy"ni o'ylar va yuzlari anorday qizarardi* (27). *Harqalay, oyning yorug'ida yuzning anorday qizarishini ko'rib bo'lmaydi, uni faqat xayolda tasavvur etish mumkin. O'sha joyda mana bu gap ham bor: shu topda qishloqning darbadar itlari avjga kelgan, har tomondan hurishlari yuksalardi...* (27). Yuksalish so'zi, nazarimizda, ijobiy ottenkali. Uni "darbadar itlar"ning ovozigga nisbatan qo'llash ma'qul emas. *Uch ovozlik qizga yana bir nechtasi qo'shilib yalla ohangi ko'klarga ko'tarilgandan keyin* (31) deb yozadi adib. Uchta ovozi bor bir qizmi yoki ovozi yaxshi uch qizmi? O'quvchiga gapdan bu narsa tushunarli emas. *Xolmat ham yigitchaga shayton qarash bilan qaradi* (34), *Shuning uchun darrov o'rtog'idan koyidi* (77), *Halshasi bir balo* (183), *mingboshi ham xotinlaridan qari* (238), *undamunda yakka-yarim kishilarning bo'yinlarini quyi egib, fotihani kutganliklari*

ko'rinadi (258) singari gaplarda ham uslubiy g'alizliklar seziladi: *qarash bilan qaradi, o'rtog'idan koyidi, kutganliklari ko'rinardi* kabi. Balo so'zi ham noto'g'ri qo'llangan. Yozuvchining hammasi bir go'r demoqchi ekanligi matndan ma'lum bo'lib turibdi. Cho'lpon Akbarali mingboshining qari ekanligini emas, balki xotinlaridan yoshi katta ekanligini ta'kidlamochi bo'lgan. Yuqoridagi gapdan esa mingboshining hamma xotinlari qari, mingboshi esa ulardan ham qari, degan ma'no anglashilib qolgan.

Roman tili xususida olib borgan kuzatishlarimiz Cho'lpon uslubi haqida ba'zi bir juz'iy xulosalar chiqarishimizga imkon beradi. Matnda uzundan-uzoq, tafsilotli jumlar kam. Gaplar qisqa. Keng mazmun sinqiq jumalarda berib boriladi. Muhim hisoblangan fikrlar, jihatlar so'zlar, birikmalar, gaplar vositasida takrorlanadi. Takrorlangan bo'laklar ko'pincha ritorik so'roqlar yoki ritorik undovlar shaklida bo'ladi. Muhim hisoblangan holatlarga urg'u berishning yana bir yo'lidan – kiritma bo'laklardan ham durustgina foydalanilgan. Cho'lpon matnida *g'olibo* (134,139), *qolanki* (139) singari tabiatida badiiylik bo'lgan so'zlar kam. U, asosan, bu mas'uliyatni oddiy so'zlarga va gap qurilishiga yuklaydi, shu bilan muvaffaqiyat qozonadi.

Shuning uchun yozuvchi o'xshatishlari betakror, sinonimlari imkoniyati keng, ustama – stilistik ma'nolar kuchli. Ularning qo'llanilishida Cho'lponga xos oddiylik va erkinlik seziladi. Bayonda silliqlik bor. Ifodalar asosan yengil yumor bilan hikoya qilinadi, zarur bo'lgandagina ular piching yoki kinoyaga aylanadi. Romandan til tarixi uchun ham, dialektologiya uchun ham material sifatida foydalansa bo'ladi. Undagi lug'atlarda uchramaydigan ko'plab so'zlar bu fikrni tasdiqlaydi.

Albatta, biz Cho'lpon qalamigagina mansub deb ko'rsatgan ayrim lisoniy ifodalar uning zamondoshlari bo'lgan adiblar ijodida ham uchrab qolishi mumkin. Shunday bo'lganda ham unchalik katta xatoga yo'l qo'ymagan bo'lamiz. Bularni yana ham aniqlashtirish uchun qator shoir va yozuvchilar asarlari tilini qiyosiy tahlil qilishimiz zarur bo'ladi. Bu esa galdagi vazifalardandir. Ta'kidlash lozimki,

Cho'lpon ijodiga munosabat bildirish adabiy tanqidchilikda 20-yillardayoq boshlangan edi. Zarif Bashiriy, Vadud Mahmud, Abdurahmon Sa'diy, Olim Sharofiddinov, Olim Usmonlarning "Qizil O'zbekiston", "Zarafshon" gazetalari sahifalarida e'lon qilingan maqolalarini eslaylik. Bu ishlarda adib ijodining, asosan, g'oyaviy xususiyatlari to'g'risida fikrlar bilidirish jarayonida badiiy til va uslub masalalariga ham to'xtalib o'tilgan. "Bu kungi o'zbek adabiy tili, - deb yozadi olim Sharofiddinov, - shubhasiz, Cho'lpon tilidir. Butun adabiy yoshlik uning tilini borar o'rnak taniydir. Unga taqlid qiladir"[6,10]. Tanqidchining Cho'lpon ijodiga, uning adib sifatidagi shaxsiga baho berishda qanchalik adashganligidan qat'i nazar, ushbu xolisona e'tirofni qayd etish ham o'rinli bo'ladi. Ammo yana shu narsani aytib o'tish ham adolatdan bo'ladiki, Cho'lponshunoslikdagi til va uslub muammolarini chinakamiga tadqiq etish milliy istiqlol sharofati bilan boshlandi. Eng avvalo, yozuvchining tili va uslubini o'rganishga oid katta-kichik hajmdagi asarlar to'planmog'i hamda ular yozilgan davrlarni, badiiy va ilmiy ijoddagi turli tarfakashliklarni hisobga olgan holda holisona o'rganilmog'i lozim.

Cho'lpon ijodining til jihatlarini o'rganishdagi bo'shliq balki bu qadar katta emasdir. Uning keyingi yillarda nashr qilingan asarlari asosida turli tipdagi lug'atlar, masalan, adib ijodiga ochqich vazifasini o'tovchi so'zlik, izohli lug'atlar tuzish maqsadga muvofiq bo'lardi. Shunday qilinsa, bu nafaqat uning til bilish va uning badiiy tasvir vositalaridan foydalanish darajasini, shu bilan birga, ona tilimizning 20-30-yillardagi holatini, mavqeini belgilovchi omillarni va uning taraqqiyotiga buyuk ijod sohibining qo'shgan hissasini ham bilish baxtiga muyassar bo'lar edik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Йўлдошев М. Чўлпоннинг бадий тил маҳорати ("Кеча ва кундуз" романининг тили мисолида): Филол.фан.номз. ...дис.автореф. Тошкент, 2000.
2. Мамажонов С. Бизнинг Чўлпон. Тошкент: Ёзувчи, 1997. - 64 бет.

3. Неъматова Д.С. Чўлпон публицистик асарларининг лингвистик таҳлили: Филол. фан.номз. ... дис.автореф. Тошкент, 2004. -24 бет.
4. Рўзимухаммад Б. Чўлпон - тонг юлдузи демак. Тошкент: Ўқитувчи, 1997. - 72 бет.
5. Чўлпон. Кеча ва кундуз. Романлар, ҳикоялар Ғафур Ғулом нашриёти 2016. – 352-бет.
6. Шарафиддинов О. Чўлпонни англаш. Тошкент: Ёзувчи, 1994. - 48 бет.
7. Қуронов Д. Чўлпон ҳаёти ва ижодий мероси. Тошкент: Ўқитувчи, 1997.- 80 бет.